

Особенности «бытия» сознания героев в произведениях Вен. Ерофеева и В. Пелевина

Features of the "being" of the consciousness of heroes in the works of Ven. Yerofeyev and V. Pelevin

Каменский К.В.

Курский государственный университет

Kamensky K.V.

Kursk State University

*Научный руководитель: Криволапова Елена Михайловна,
доктор филологических наук, профессор,
Курский государственный университет*

*Scientific supervisor: Krivolapova Elena Mikhailovna,
doctor of philological sciences, professor,
Kursk State University*

В статье рассматриваются особенности функционирования сознания в контексте литературы русского постмодернизма. Производится феноменологический и интертекстуальный анализ поэмы в прозе Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» и романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота». Выявляются смыслообразующая и структурирующая роль сознания. Обосновывается положение, что сознание литературного героя не только выполняет функцию композиционной организации произведения, но и позволяет «заместить» самого героя, оттесняя его на задний план. В результате сделан вывод, что герой в постмодернистской литературе может не только быть почти равен сознанию, но и в определённой мере от него отделяться.

The article examines the features of the functioning of consciousness in the context of the literature of Russian postmodernism. The phenomenological and intertextual analysis of the poem in the prose of the Veins is carried out. Yerofeyev's "Moscow – Petushki" and V. Pelevin's novel "Chapaev and the Void". The meaning-forming and structuring role of consciousness is revealed. The position is substantiated that the consciousness of the literary hero not only performs the function of the compositional organization of the work, but also allows to "replace" the hero himself, pushing him into the background. As a result, it is concluded that the hero in postmodern literature can not only be almost equal to consciousness, but also to a certain extent separate from it.

Ключевые слова: *сознание, «Москва – Петушки», Венедикт Ерофеев, «Чапаев и Пустота», Виктор Пелевин, феноменализм, интертекстуальность, постмодернизм.*

Key words: *consciousness, «Moscow – Petushki», Venedikt Erofeev, «Chapayev and Pustota», Viktor Pelevin, phenomenalism, intertextuality, postmodernism.*

1. Сознание в литературе и науке

Существуют произведения литературы, в которых изображение сознания главного героя выходит на первый план, частично перекрывая изображение самого героя (напр., «Шум и ярость» У. Фолкнера). Известный советский литературовед Л.Я. Гинзбург в работе «О литературном герое» описывает следующие «литературные модели», которые «вырабатывались на протяжении веков»: «маска, тип, характер, герой-идея, герой-символ, *герой, почти равный процессу сознания* [курсив наш – К.К.]» [5, с. 143]. Именно последней из перечисленных моделей посвящено данное исследование.

Изображение сознания как такового в художественном произведении связано в первую очередь с модернистской литературой «потока сознания», к которой относят произведения Дж. Джойса, М. Пруста, В. Вулф и У. Фолкнера. В их творчестве этот метод представлен интенсивно, он выполняет машинописную функцию регистрации каждого входящего и выходящего ощущения. Однако нас сознание интересует не столько как «поток», сколько в качестве инструмента организации и изображения хронотопа, а также резонатора явных и скрытых интенций.

Что такое сознание? Обычно под сознанием понимают отражение субъективной реальности человека, его восприятие и совокупность когнитивных и психических функций. Нашей характеристике соответствуют описания, данные в «Большом толковом словаре русского языка»:

1. *Филос., психол.* Человеческая способность воспроизведения действительности в мышлении. <...>

2. Восприятие и понимание окружающей действительности, свойственное человеку; мыслительная деятельность, ум, разум [16].

Исторически сознание отождествлялось с *душой* и являлось составной частью картезианского дуализма «тело/душа» [4, с. 20-27], который в последующем трансформировался в бинарную оппозицию «тело/сознание» или, что более точно, «мозг/сознание» [6, с. 786]. Решение проблемы ментального и физического является одной из центральных задач современной нейробиологии. Поиски нейрональных коррелятов испытываемых человеком ощущений и производимой им когнитивной деятельности осуществляются в различных направлениях (теория глобального рабочего пространства Б. Баарса, нейробиологическая теория Ф. Крика и Ф. Коха, теория динамического ядра Дж. Эдельмана и Дж. Тонони и др.), но консенсус по данному вопросу не установлен. Однако представители эмпирических теорий сознания, в отличие от философов, «по крайней мере, согласны в том, что сознание находится в голове, в том или ином смысле» [15, с. 220].

В аналитической психологии К.Г. Юнга сознание является составной частью *самости*, вмещающей также бессознательное [21, с. 129] и являющейся одновременно архетипом целостности, к которой стремится человек в процессе индивидуального развития [25, с. 49–74]. Юнгианская школа (собственно, как и психоанализ в целом) тесно связывает сознательное и бессознательное. В литературе устанавливается схожая спаянность указанных элементов посредством описания сновидений (*осознанных содержаний бессознательного* [26, с. 159]) и помрачённых состояний рассудка. В художественном тексте сознание выступает как структуро- и смыслообразующий элемент композиции, включающей идею и замысел. Через описание осознанных ощущений изображается путь героя к целостности (стремление «*стать собственной самостью*» [26, с. 200]) или от неё («*разложение самости (Entselbsung)*, т.е. самоотказ в пользу внешней роли или воображаемого значения» [26, с. 200]). Сознание героя следует либо по восходящему пути расширения собственной личности, либо по нисходящему пути её сужения (в крайнем случае духовной или физической гибели).

Ниже мы проведём феноменологический анализ двух произведений русской постмодернистской литературы (поэма в прозе «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева и роман «Чапаев и Пустота» В. Пелевина), в которых художественная действительность описывается через призму крайнего субъективизма сознания. Согласно позиции литературоведа О.Н. Турышевой, «...общий методологический принцип феноменологических исследований <...> гласит: *изучать вещи как объективно существующие, без учета того, что они являются нам как феномены нашего сознания, нельзя. Изучать вещи нужно с учетом того факта, что они существуют только в опыте воспринимающего сознания* [выделение наше – К.К.]» [20, с. 87–88]. Данный подход при рассмотрении избранных для исследования произведений кажется наиболее адекватным.

Перейдём к практической части статьи, в которой выявим особенности «бытия» сознания героев в произведениях Вен. Ерофеева и В. Пелевина.

2. «Ненадёжное» сознание Венечки Ерофеева

«Москва – Петушки» под авторством Вен. Ерофеева – известное произведение русского андеграунда, постмодернистская поэма в прозе, которая описывает путешествие автобиографического героя по заданному в заглавии маршруту. В сокращённом виде произведение впервые было опубликовано в журнале «Трезвость и культура» в 1988 г.

Поэма разворачивается одновременно в двух планах: физическом (поездка от Курского вокзала Москвы по Владимирскому направлению) и духовном (постепенно раскрывающийся внутренний мир главного героя). В подобной организации повествования прослеживается не только постепенно разворачивающееся по ходу сюжета противопоставление главного героя и внешнего мира, но и психофизический параллелизм.

Главы произведения названы в соответствии с действительно существующими останками между Москвой и Петушками. Чётко обозначенный топос поэмы противопоставляется её лирическому содержанию. Заметим, что в основном герой произведения находится в дороге к Петушкам, то есть пребывает в некотором состоянии «между» пунктами отправления и назначения.

«Москва – Петушки» – текст, не поддающийся сколько-нибудь убедительной и однозначной трактовке, что обусловлено его многослойностью и иносказательностью. В соответствии с этим появилось множество различных интерпретаций произведения [17, с. 142-182].

Как и в случае с нарраторами в «Доме листьев» М. З. Данилевского [9, с. 4-5], мы имеем дело с «ненадёжным рассказчиком». Венечка Ерофеев – алкоголик, от первого лица повествующий нам ирреальную историю, в которой собеседниками героя могут выступать как реальные люди (при *трезвом* в обоих смыслах восприятия), так и мифические существа (при состояниях «помрачённого» сознания: напр., ангелы, сатана, Сфинкс). Маркером «ненадёжности» служит и концовка, в которой Венечку убивают:

Они вонзили мне свое шило в самое горло...

<...> и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду [7, с. 166].

Если герой умер, то от чьего лица велось (и ведётся в финале) повествование? Вероятно, как и у В. Пелевина в романе «Чапаев и Пустота» (см. дальше), героем Вен. Ерофеева в каком-то смысле является *сознание*. Смерть героя стоит рассматривать в аспекте постмодернистской поэтики.

На мотивном уровне возможно мифологическое толкование поэмы. Вяч. Курицын рассматривает путешествие Венечки как перемещение по царству мёртвых, где «лодка» Харона деконструируется в виде поезда [17, с. 152-153]. В таком случае рассказ изначально исходил из уст «души» (или был продуктом деятельности «чистого» сознания, лишённого тела) и обозначенное выше противоречие снимается. Как видим, здесь проявляется рефлекс существовавшего ранее отождествления *сознания* и *души*.

В этом аспекте важен мифопоэтический мотив дороги как средства перехода из мира живых в царство мёртвых. Филолог С.А. Тарасов полагает, что «дорога – это не просто путь, по которому человек может идти. Это жизненный путь или **путь души в загробный мир** [выделение наше – К.К.]. Дорога – место, где обретается судьба, доля человека при его встречах с людьми, животными или демонами. Дорога всегда являлась выбором человека» [18, с. 136]. Дорога Венечки должна была пролегать в место, которое он полагал раем (Петушки), но вместо этого он оказался в исходной точке своего пути, будто бы пройдя определённый метафизический круг. Дорога, начавшаяся как надежда на пробуждение к жизни, окончилась гибелью, но так как Венечка ещё может пересказывать свою историю, то, возможно, он переместился в пространство инобытия для обновления (следуя В.Я. Проппу, мы утверждаем, что «прибывший в царство мёртвых переживает преображение» [14, с. 341]).

При исследовании постмодернистских произведений трудно обойти тему межтекстовых связей, которые расширяют смысловое содержание текста и иногда позволяют взглянуть на него с неожиданной стороны. В аспекте рассмотрения *сознания* это тем более важно, поскольку именно через него произведение обогащается различными цитатами и аллюзиями. В связи с этим стоит обратиться к понятию *цитатное мышления*, которое представляет собой «побочный результат общетеоретических представлений структурализма и раннего постструктурализма с их установкой на принцип интертекстуальности, в свою очередь оформившейся в философско-теоретическом плане как постулат смерти субъекта, а при анализе конкретного художественного произведения – как постулат смерти автора» [8, с. 335]. Поэма «Москва – Петушки» богата фигурами интертекста, герой фактически ими мыслит. Помимо навеваемой ассоциации с подземным царством, в большинстве глав встречаются аллюзии и модифицированные цитаты. На страницах произведения появляются известные выражения из литературной классики, образы из Библии и советские лозунги.

Удивляясь грубости, с которой люди обращаются к «человеку с похмелья», Венечка мечтает, чтобы каждый в мире был «тих и боязлив» (реминисценция христианского отношения к жизни?), и говорит: «Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где **не всегда есть место подвигам** [выделение наше – К.К.]» [7, с. 30]. Выделенная предикативная часть проявляется как выворачивание известного высказывания М. Горького: «В жизни всегда есть место подвигу». Венечка оспаривает позицию классика. Испытав на себе жестокость внешнего мира, герой желает отстраниться от него, найти тот самый «уголок», где его никто не побеспокоит. Таким местом для Венечки представляются Петушки, до которых ему не суждено добраться. В сущности, герой едет не в Петушки, а от собственной самости. Его опьянённое сознание надеется закрыться от окружающего мира в инварианте гончаровской Обломовки.

Белорусский доктор филологических наук, литературовед И.С. Степанова отмечает, что «в некоторых случаях цитата наслаивается у Ерофеева на цитату по типу центона: “довольно простоты” как сказал драматург Островский. И – финита ля комедия. Не всякая простота – святая. И не всякая комедия – божественная... Довольно в мутной воде рыбку ловить, – пора ловить человек!...” В новом контексте цитаты приобретают комедийную окрашенность» [17, с. 159]. Действительно, интертекстуальные связи в поэме часто служат средством создания комического, но также иллюстрируют истинно цитатное мышление (или *цитатное сознание*?) Венечки.

Один из примеров вплетения тонкой насмешки в текст – глава «Есино – Крязево». Попутно распивая спиртное, один из героев постоянно ссылается на известных литераторов, которые якобы любили выпить. Создаётся впечатление, будто так он пытается оправдать собственное пристрастие к алкоголю: «Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, – обязательно покраснеют...», «А Куприн и Максим Горький – так те вообще не

просыпались!..», «Последние предсмертные слова Антона Чехова какие были? Он сказал: “Ихь штербе”, то есть “я умираю”. А потом добавил: “Налейте мне шампанского”. И уж тогда только – умер», «А Фридрих Шиллер – тот не только умереть, тот даже жить не мог без шампанского» [7, с. 87]. Возможно, через ряд упоминаний автор не столько обращает внимание на героя, говорящего приведённые фразы, сколько пытается через образ другого представить Венечку, который также имеет болезненное пристрастие к спиртному.

Сознанию главного героя не чуждо философствование. В главе «65-й километр – Павлово-Посад» посредством внутреннего монолога вводится размышление о человеческой нравственности: «Первая любовь или последняя жалость – какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальства Он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру – едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всякого чрева – жалость» [7, с. 102]. В данном фрагменте последовательно представлена аллюзия к повести «Первая любовь» И.С. Тургенева, имя которого упоминается в том же эпизоде («Да где же тут Тургенев? Мы же договорились: как у Ивана Тургенева!»). [7, с. 102]) и отсылка к библейскому сюжету о распятии Иисуса Христа. Обращаясь к подобным образам, автор изображает нам особенности интенций героя, его личности, углубляет лирическую составляющую поэмы.

Венечка пытается выстроить концепцию взаимоотношений с внешним миром. В зависимости от собственного состояния он то хочет найти «уголок, где не всегда есть место подвигам», то оказывается способен на эмпатию. Так, приведённое выше рассуждение начинается со слов «А я сидел и понимал старого Митрича, понимал его слезы» [7, с. 102].

В главе «Усад – 105-й километр» описывается, как к Венечке приходит сам Сатана и, видя, что герою тяжело, предлагает ему сойти с движущегося поезда: «...Возьми – и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьёшься...» [7, с. 135]. Появление архетипа зла не что иное, как иллюстрация пограничного положения сознания героя, намёк на его почти бесповоротное отрешение от самости, т.е. целостности. Положительным моментом в данном эпизоде служит отказ Венечки от своеобразной «сделки с дьяволом», в результате которого «посрамлённый» Сатана уходит. Сцена демонстрирует, что надежда умирает последней. Герою ещё есть ради чего жить, однако это убеждение, как мы знаем по финалу поэмы, некрепко, ведь Венечку не убивают окончательно, он сам отказывается *приходить в сознание*.

После прочтения эпизода также возникает реминисценция искушения Христа дьяволом: «...И говорит ему: если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано Ангелам Своим заповедают о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Мф. 4:6). Сцена действительно напоминает перекодированный, как и многие цитаты, религиозный сюжет. Подобные аналогии делают возможным рассмотрение фигуры главного героя в качестве пародии на Иисуса. Согласно интерпретации Н. Верховцевой-Друбек «Веничкины состояния: “похмелье”, “алкогольная горячка”, “смерть” пародируют (профанируют) Страсти Господни. Страсти Христа – это крестный путь, распятие на кресте и смерть» [17, с. 150]. Если рассматривать образ героя с данной позиции, то его смерть в финале, после которой повествование продолжается, можно толковать как пародийное воскрешение по аналогии с Иисусом Христом.

Осмелимся предположить, что после физической смерти *душа-сознание* Венечки обрекается на вечный пересказ своей истории. Зеркальность начала и конца поэмы позволяют судить о мотиве повторения, гибель тела блокирует возможность получать новый опыт, а соответственно, Венечка может только рефлексировать по поводу уже приобретённого. По мнению магистра философии Д.С. Турко, именно отсутствие опытной способности означает смерть субъекта [19, с. 21], что восходит к солипсистской позиции Д. Юма: «Один только опыт знакомит нас с природой и границами причин и действий и позволяет нам выводить

существование одного объекта из существования другого» [23, с. 143]. В то же время предполагаются иные критерии для определения в человеке самости (в значении ‘личность’). Например, «способность к созданию автобиографических нарративов [курсив наш – К.К.], или наличие самосознания. Так, Бейкер эксплицитно отвергает опытный минимализм <...>. Для Бейкер быть личностью, или самостью, означает обладать способностью к тому, что она называет перспективой от первого лица (first-person perspective). У *p* есть перспектива от первого лица, если *p* может помыслить себя как себя и свои мысли как свои» [19, с. 23].

Как видим, поэме в прозе Вен. Ерофеева свойственна определённая акцентуация на сознании. В основном повествовании она реализуется через фокал от первого лица и проявляется в обращённых на себя мыслях и словах героя, а также в его видениях различных мифических существ, что характеризует замещение физического мира (пусть и невольно) воображаемым. В финале же сознание как душа, в сущности, становится действительным героем произведения.

3. «Ускользающее» сознание Петра Пустоты

«Чапаев и Пустота» – третий роман В. Пелевина, вышедший в 1990 году и поставивший автора в первый ряд современных русских писателей. «Чапаев и Пустота» – это произведение, действие которого «происходит в абсолютной пустоте» [12], что, по мнению Д. Быкова, согласуется с «прелестной софистикой, которая на протяжении книги излетает из уст Чапаева» [3]. В. Пелевин создаёт повествование, в котором каждый предмет объявляется иллюзорным. Главный герой (точнее сознание главного героя) по принципу чехарды живёт то в Советской России 1918 г., то в перестроечной России середины 1990-х гг., а в одной из частей романа даже оказывается в потустороннем мире, именуемом Валгаллой.

В. Пелевин выстраивает роман посредством многочисленных интертекстуальных сценок с известными людьми прошлого и плодами их творческих усилий. В первой части поэт-декадент Пётр Пустота, попадая в бар «Музыкальная табакерка», становится свидетелем инсценировки «Раскольников и Мармелодов» в стиле «эгопупистического постреализма» [13]. Подобным образом обозначая неклассическое литературное направление, автор иронизирует и над российским эгофутуризмом, и над бесконечными префиксами *пост* в современной культуре (ср. *постмодернизм*, *постпространство*, *постсовременность*), и над любой конвенциональностью искусства, ограниченного *-измами* вообще. В то же время новое прочтение классического произведения образует в сознании читателя диссонанс: привычные образы Раскольникова и Мармеладова закрываются ширмами блеклых и ироничных копий.

Интересно, что символист Валерий Брюсов, выступающий в роли конферансье в описываемом эпизоде, определяет грядущее представление как маленькую трагедию, что отсылает нас к драматическим опытам А.С. Пушкина. Посредством изображения фарсовой пьесы автор сообщает читателю, что в свете постмодерна каждое классическое произведение может быть прочитано фактически любым образом, в то время как каждое новое творение обязательно содержит в себе тексты предыдущих, то есть представляется как «мозаика цитат» и «между-текст» [11, с. 429; 2, с. 418].

Образ Чапаева у В. Пелевина выстраивается благодаря синтезу исторической фигуры В.И. Чапаева, множества анекдотов с его участием и некоторых характеристик героя, описанных в романе Д. Фурманова «Чапаев» [22]. Помимо этого, автор изображает своего Чапаева как представителя дзен-буддизма и умелого софиста, который заставляет Пустоту усомниться во всём, что его окружает:

- Что ты называешь “я”?
- Видимо, себя.
- Ты можешь мне сказать, кто ты?
- Пётр Пустота.

- Это твоё имя. А кто тот, кто это имя носит?
– Ну, – сказал я, – можно сказать, что я – это психическая личность. Совокупность привычек, опыта... Ну знаний там, вкусов.
– Чьи же это привычки, Петька? – проникновенно спросил Чапаев.
– Мои, – пожал я плечами.
– Так ты ж только что сказал, Петька, что ты и есть совокупность привычек. Раз эти привычки твои, то выходит, что это привычки совокупности привычек?
– Звучит забавно, – сказал я, – но, в сущности, так и есть.
– А какие привычки бывают у привычек?
Я почувствовал раздражение [13].

Чапаев умело выстраивает цепь пропозиций, которые приводят Пустоту к сомнению в собственной реальности. В сущности, Чапаев проповедует юмианское несуществование «Я», оперируя выверенными, но тем не менее неистинными формулами (см. у Д. Юма: «То, что существует, может и не существовать...» [23, с. 142]).

Во второй части романа мы обнаруживаем главного героя в психиатрической лечебнице, где доктор Тимур Тимурович пытается избавить его от «ложной личности», живущей во времена Гражданской войны в России. Свой метод Тимур Тимурович основывает на аналитической психологии и называет *турбоюнгианством*. Аллюзия к К.Г. Юнгу встречается и в образе барона Юнгерна – своеобразного стража царства мёртвых (в мифологии Пелевина – Валгаллы). Здесь также прослеживается связь с российским дипломатом Р.Ф. фон Унгерном-Штернбергом и еврейским философом Э. Унгером. Подобный синтез интертекстом используется с целью «намекнуть на то, что все наши религиозно-мистические представления коренятся исключительно в *сознании* [курсив наш – К.К.], а никакой высшей реальностью не вдохновлены и не обеспечены» [3], а потому могут свободно пересекаться благодаря ассоциациям. Методика Тимура Тимуровича состоит в том, что пациенты, наблюдая чужие сны, познают содержание внутренних миров друг друга. Таким образом сознание проникает в бессознательное. Сновидения расписываются автором подробно и представляют собой три «вставные» новеллы:

1) В первой просто Мария (мужчина, идентифицирующий себя как женщину) встречает А. Шварценеггера, с которым отправляется в эксцентричный полёт на самолёте. При этом Мария в прямом смысле летит *на самолёте*, держась за что придётся. В одном из эпизодов мы видим ироническую аллюзию к психоаналитической концепции З. Фрейда: антенна, выходящая из самолёта, интерпретируется как фаллический символ [13]. И просто Мария, и А. Шварценеггер – это интертекстемы, использующиеся для изображения абстрактного Запада: просто Мария – героиня одноимённого мексиканского сериала, А. Шварценеггер — известный американский киноактёр.

2) Во второй вставной новелле описывается сон Сердюка, который приходит устраиваться на работу в японскую фирму. Особая атмосферность этой части создаётся за счёт осязаемых реминисценций восточной культуры. Герои совершают различные японские ритуальные действия: пьют сакэ, заботятся о – воображаемых – конях в дороге, читают стихи и даже совершают сэппуку. Сновидения просто Марии и Сердюка иллюстрируют идею В. Пелевина об *алхимическом браке России с Востоком и Западом* [13].

3) Третья побочная сюжетная линия изображает спор Володина и его приятелей о вечном. Любопытно, что сновидение Володина сюжетно связано с одной из сцен седьмой части, где Пётр Пустота и барон Юнгерн встречаются с хулиганами, которые «*шаманских грибов наелись*» [13].

Сквозной аллюзией в романе служит образ бабочки. В. Пелевин деконструирует легенду о китайском философе Чжуане Чжоу [24, с. 73], внося её в контекст противостояния крас-

ных и белых. Образ бабочки вводится как элемент истории о Цзе Чжуане, восточном мудреце, который, однажды проснувшись, не мог понять, кто он: Цзе Чжуан, которому снилось, что он бабочка, или бабочка, которой снится, что она Цзе Чжуан.

– Эх, Петька, Петька, – сказал Чапаев, – знавал я одного китайского коммуниста по имени Цзе Чжуан. Ему часто снился один сон – что он красная бабочка, летающая среди травы. И когда он просыпался, он часто не мог взять в толк, то ли это бабочке приснилось, что она занимается революционной работой, то ли это подпольщик видел сон, в котором он порхал среди цветов. Так вот, когда этого Цзе Чжуана арестовали в Монголии за саботаж, он на допросе так и сказал, что он на самом деле бабочка, которой всё это снится. Поскольку допрашивал его сам барон Юнгерн, а он человек с большим пониманием, следующий вопрос был о том, почему эта бабочка за коммунистов. А он сказал, что она вовсе не за коммунистов. Тогда его спросили, почему в таком случае бабочка занимается подрывной деятельностью. А он ответил, что всё, чем занимаются люди, настолько безобразно, что нет никакой разницы, на чьей ты стороне [13].

Позже образ появляется в стихотворении Пустоты, в котором на ритмическом и отчасти лексико-синтаксическом уровнях узнаётся известное послание А.С. Пушкина «К Чаадаеву»:

*Так вот, там [в книге – К.К.] было такое стихотворение, **переделка из Пушкина** [выделение наше – К.К.]. Насчет того, что когда открываешь глаза, вокруг только снег, пухляк и туман, и вот дальше, дальше было очень хорошо. Как же там было... Нет, я сама вспомню. Ага. «**Но в нас горит еще желанье, к нему уходят поезда, и мчится бабочка сознания из ниоткуда в никуда**» [выделение наше – К.К.] [13].*

Бабочка сознания, летающая в пустоте, – это не только метафора, но и символ метафизического взгляда на любое «Я» как на иллюзию. *Бабочка сознания* – это ёмкий концептуальный образ, который иллюстрирует «перелёты» главного героя из одного времени в другое. Сознание Петра Пустоты перемещается между эпохами и мирами, но на самом деле, исходя из софистики Чапаева, Пустоты не существует нигде. Он представляет собой только бабочку, парящую в кажущемся бытии. Самость героя находится где-то между мирами, в которых он «существует», и он никак не может её достигнуть. Она будто бы ускользает от него.

Летающая «из ниоткуда в никуда» бабочка точно иллюстрирует философскую концепцию солипсизма. С этой же идеей внутри и вне текста связываются имена философов крайнего субъективного идеализма (А. Беркли и Д. Юма). В анамнезе Пустоты доктор Тимур Тимурович пишет, что герой «начал усиленно читать философскую литературу: сочинения **Юма, Беркли** [выделение наше – К.К.], *Хайдеггера* — все, где тем или иным образом рассматриваются философские аспекты пустоты и небытия» [13]. Любопытно, что данная выдержка является модифицированной цитатой из книги психиатра Ю.А. Александровского «Человек побеждает безумие: записки психиатра»: «...Саша начал усиленно интересоваться философской литературой и подолгу просиживал в библиотеке над сочинениями Гегеля, Фейербаха, Спинозы» [1, с. 96].

Выделенное ранее четверостишие также отсылает к диалогу Чапаева и Пустоты о сознании, в котором заключены образы всех вещей и которое само находится будто бы в самом себе (– *А сознание твоё где? / – Вот здесь, – сказала я [Пустота – К.К.], постучав по голове. <...> – А Вселенная где? / Я секунду подумал. / – Сама в себе. / – А где эта сама в себе? / – В моём сознании. / – Так что же, Петька, выходит, твоё сознание – в твоём сознании? / – Выходит так.* [13]). Суждения Чапаева настолько убедительны и стройны, что читатель вполне может начать сомневаться в собственной реальности.

Интертекст в романе служит, на наш взгляд, двум взаимосвязанным целям: во-первых, для иронизирования, во-вторых, для построения авторской философско-мифологической и

эстетической системы, в структуре которой каждый элемент предельно относителен. История Цзе Чжуана появляется в тексте вместе с её анализом через призму классовой теории, а разные миры могут восприниматься одновременно и как действительно существующие, и как сновидения. Так, например, барон Юнгерн говорит Пустоте: «...Вы до сих пор отчего-то думаете, что мир ваших снов менее реален, чем то пространство, где вы пьянствуете с Чапаевым в баньке» [13]. Писатель словно «жонглирует» известными словами и концепциями, смешивая их в увлекательной языковой игре, что позволяет погрузить сознание читателя в колоссальное по своему объёму ассоциативное поле:

– *Что меня всегда поражало, – сказал он [Чапаев – К.К.], – так это звездное небо под ногами и Иммануил Кант внутри нас.*

– *Я, Василий Иванович, совершенно не понимаю, как это человеку, который путает Канта с Шопенгауэром, доверили командовать дивизией [13].*

В приведённом фрагменте автор выворачивает известное высказывание И. Канта: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это *звездное небо надо мной и моральный закон во мне*» [10, с. 562].

В. Пелевин демонстрирует, как фигуры интертекста действительно вступают в «диалог» с основным содержанием романа через призму сознания главного героя. Таким образом, реализуется идея существования всех миров только в опытном сознании, вне которого нет ничего.

4. Выводы

Сознание как в науке, так и в контексте литературы представляет собой сложный феномен, который в настоящее время не поддаётся исчерпывающему описанию. Бытовавшее ранее отождествление сознания с душой, как мы выявили, проявляется в произведениях современной (в широком смысле) русской литературы.

Сознание в художественном тексте наделяется особой пластичностью, необходимой для воплощения авторского замысла. Именно поэтому герой в постмодернистской литературе может не только быть почти равен сознанию, но и в определённой мере от него отделяться. Сознание Венечки Ерофеева существует лишь в узких рамках собственного нарратива, а сознание Петра Пустоты обретает истинное бытие только между мирами. Исходя из всего вышеописанного, мы полагаем, что сознание литературного героя не только может быть важным элементом повествования, но и способно выполнять функцию композиционной организации произведения в такой степени, которая позволяет поместить героя, непосредственно этим сознанием обладающим, на задний план. Это и было продемонстрировано нами на примере анализируемых произведений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александровский Ю.А. Человек побеждает безумие: записки психиатра. М.: Сов. Россия, 1968. 150 с.
2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. 616 с.
3. Быков Д., Басинский П. Два мнения о романе Виктора Пелевина Чапаев и Пустота. URL: <http://pelevin.nov.ru/stati/o-dva/1.html> (дата обращения: 18.02.2022).
4. Введение в психологию / Под общ. ред. проф. А.В. Петровского. М.: Издательский центр «Академия», 1996. 496 с.
5. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л.: Советский писатель, Ленинградское отделение, 1979. 220 с.

6. Дубровский Д.И. Психофизическая проблема // Энциклопедия эпистемологии и философии науки / под ред. И.Т. Касавина. М.: Издательство «Канон+», РООИ «Реабилитация». 2009. С. 786-788.
7. Ерофеев Вен. Собрание сочинений. Т. 1. М.: изд-во «Вагриус», 2001. 354 с.
8. Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. М.: Интрада, 2001. 384 с.
9. Каменский К.В. Метаповествование и интертекстуальность в романе М. Данилевского «Дом листьев» // Научный вестник Крыма, 2021. № 6 (35). 9 с.
10. Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т. 4. М: Чоро, 1994. 630 с.
11. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму: сб. ст. / Пер. с фр. и вступ. ст. Г.К. Косикова. М., 2000. С. 427-457.
12. Пелевин В. Когда я пишу, я двигаюсь наощупь. URL: <http://pelevin.nov.ru/interview/o-jap/1.html> (дата обращения: 18.02.2022).
13. Пелевин В. Чапаев и Пустота: роман. URL: <http://pelevin.nov.ru/romans/pe-pust/index.html> (дата обращения: 10.02.2022).
14. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / вступ. ст. В.И. Ереминой. 2-е изд. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. 364 с.
15. Ревонсуо А. Психология сознания / пер. А. Стативка и З.С. Замчук. 2010. 309 с.
16. Сознание // Большой толковый словарь русского языка // Gufo.me. URL: <https://gufo.me/dict/kuznetsov/сознание> (дата обращения: 19.11.2022).
17. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. 6-е изд. М.: Флинта, Наука, 2007. 608 с.
18. Тарасов С.А. Мифопоэтика образа дороги в истории литературы: Н.В. Гоголь – С.А. Есенин – Дж. Керуак // Наука молодых – наука будущего: сборник статей II Международной научно-практической конференции, Петрозаводск, 15 ноября 2022 года. Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2022. С. 135-145.
19. Турко Д.С. Феноменальный минимализм в онтологии самости // Антиномии. 2021. Т. 21. № 4. С. 7-30.
20. Турышева О.Н. Теория и методология зарубежного литературоведения. М.: Флинта: Наука, 2012. 160 с.
21. Хендерсон Дж.Л. Древние мифы и современный человек // Юнг К.Г., фон Франц М.-Л., Хендерсон Дж.Л., Якоби И, Яффе А. Человек и его символы / пер. Сиренко И.Н., Сиренко С.Н., Сиренко Н.А. М.: Медков С.Б., «Серебряные нити», 2006. С. 105-161.
22. Цыганков А. Мифология и роман Пелевина Чапаев и Пустота. URL: <http://pelevin.nov.ru/stati/o-myths/1.html> (дата обращения: 18.02.2022).
23. Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. 2 / пер. с англ. С.И. Церетели и др.; примеч. И.С. Нарского. 2-е изд., дополн. и испр. М.: Мысль, 1996. 799 с.
24. Чжуан-цзы. Ле-цзы / Пер. с кит., вступ. ст. и примеч. В.В. Малявина. М.: Мысль, 1995. 439 с.
25. Юнг К.Г. Феномен самости / пер. с нем. А. Чекиной. М.: Издательство АСТ, 2020. 224 с.
26. Юнг К.Г. Отношения между «Я» и бессознательным // Очерки по аналитической психологии. 3-е изд. Минск: Харвест, 2020. С. 143-274.